

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Mexanik jarohat sharoitida umumiy anesteziya qo‘llanilgandan keyin yurak to‘qimalarida yuzaga keladigan morfologik o‘zgarishlarning morfologik-gistologik xususiyatlari

Turniyozov Azamat Askarovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Jarrohlik amaliyotlarining global miqyosda keng qo‘llanilishi umumiy anesteziya vositalarining organizmga, xususan yurak-qon tomir tizimiga ta‘sirini chuqur o‘rganishni talab qiladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda har yili 300 milliondan ortiq jarrohlik operatsiyalari amalga oshiriladi va operatsion jarayon bilan bog‘liq nojo‘ya holatlar umumiy asoratlarning muhim qismini tashkil etadi. Shu sababli jarrohlik amaliyotida qo‘llaniladigan anestetik vositalarning turli organ va tizimlarga, ayniqsa yurak to‘qimalariga ko‘rsatadigan morfologik ta‘sirini o‘rganish dolzarb ilmiy muammolardan biri hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot ishining maqsadi mexanik jarohat sharoitida umumiy anesteziya qo‘llangandan keyin yurak to‘qimalarida yuzaga keladigan morfologik o‘zgarishlarni eksperimental modelda o‘rganishdan iborat. Tadqiqot Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti ilmiy-tadqiqot laboratoriyasida bajarildi. Eksperimental tadqiqotlarda 9 oylik, tana vazni 200–250 g bo‘lgan 30 ta oq zotsiz kalamushlardan foydalanildi. Hayvonlar tasodifiy tanlash usuli asosida nazorat (n=10) va asosiy eksperimental (n=20) guruhlariga ajratildi. Eksperimental guruh hayvonlarida o‘ng orqa oyoq yuzasi yumshoq to‘qimalarida mexanik jarohat modeli yaratildi va so‘ngra umumiy anestetik sifatida N₂O (azot(I) oksidi) ingalyatsiya yo‘li bilan qo‘llanildi.

Olingan ma‘lumotlar umumiy anesteziya vositalarining yurak to‘qimalariga ta‘sir mexanizmlarini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi hamda jarrohlik

amaliyotida anestetiklarni qo'llashning patofiziologik asoslarini takomillashtirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: umumiy anesteziya, azot(I) oksidi (N₂O), yurak miokardi, morfologik o'zgarishlar, gistologik tahlil, patomorfologiya, eksperimental tadqiqot, ingalyatsion anestetiklar, oq zotsiz kalamushlar.

Морфолого-гистологические особенности морфологических изменений в тканях сердца после применения общей анестезии в условиях механической травмы

Турниязов Азамат Аскаревич

Независимый соискатель, Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Аннотация. Широкое применение хирургических вмешательств в мировом масштабе требует более глубокого изучения воздействия средств общей анестезии на организм, в частности на сердечно-сосудистую систему. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире выполняется более 300 миллионов хирургических операций, при этом нежелательные явления, связанные с оперативным вмешательством, составляют значительную долю послеоперационных осложнений. В связи с этим изучение морфологического воздействия анестетических средств, применяемых в хирургической практике, на различные органы и системы, особенно на ткани сердца, является одной из актуальных научных задач.

Целью данного исследования явилось изучение морфологических изменений в тканях сердца после применения общей анестезии в условиях механической травмы на экспериментальной модели. Исследование выполнено в научно-исследовательской лаборатории Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино. В эксперименте

использованы 30 белых беспородных крыс в возрасте 9 месяцев с массой тела 200–250 г. Животные были случайным образом распределены на контрольную (n=10) и основную экспериментальную (n=20) группы. У животных экспериментальной группы была создана модель механического повреждения мягких тканей задней поверхности правой задней конечности, после чего в качестве общего анестетика применялся N₂O (оксид азота) ингаляционным путем.

Полученные данные способствуют более глубокому пониманию механизмов воздействия средств общей анестезии на ткани сердца и имеют важное научно-практическое значение для совершенствования патофизиологических основ применения анестетиков в хирургической практике.

Ключевые слова: общая анестезия, оксид азота (N₂O), миокард сердца, морфологические изменения, гистологический анализ, патоморфология, экспериментальное исследование, ингаляционные анестетики, белые беспородные крысы.

Morphological and Histological Features of Structural Changes in Cardiac Tissues After the Use of General Anesthesia Under Conditions of Mechanical Injury

Azamat Askarovich Turniyozov

Independent Researcher of Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Abstract. The widespread use of surgical procedures worldwide requires a deeper investigation of the effects of general anesthetic agents on the organism, particularly on the cardiovascular system. According to the World Health Organization, more than 300 million surgical operations are performed annually

worldwide, and adverse events associated with surgical procedures constitute a significant proportion of postoperative complications. Therefore, studying the morphological effects of anesthetic agents used in surgical practice on various organs and systems, especially on cardiac tissues, is considered one of the urgent scientific challenges.

The aim of this study was to investigate morphological changes in cardiac tissues after the administration of general anesthesia under conditions of mechanical injury using an experimental model. The study was carried out in the research laboratory of the Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino. The experimental study involved 30 white outbred rats aged 9 months with a body weight of 200–250 g. The animals were randomly divided into a control group (n=10) and a main experimental group (n=20). In the experimental group, a model of mechanical injury was created in the soft tissues of the posterior surface of the right hind limb, after which N₂O (nitrous oxide) was administered by inhalation as a general anesthetic.

The obtained results contribute to a deeper understanding of the mechanisms of action of general anesthetic agents on cardiac tissues and have important scientific and practical significance for improving the pathophysiological basis of anesthetic use in surgical practice.

Keywords: general anesthesia, nitrous oxide (N₂O), cardiac myocardium, morphological changes, histological analysis, pathomorphology, experimental study, inhalational anesthetics, white outbred rats.

Kirish. Zamonaviy tibbiyot amaliyotida jarrohlik aralashuvlari sonining ortib borishi umumiy anesteziya vositalarining organizmga ko'rsatadigan ta'sirini chuqur o'rganishni talab etadi. Bugungi kunda jarrohlik amaliyotlari ko'plab kasalliklarni davolashning asosiy usullaridan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha har yili 300 milliondan ortiq jarrohlik operatsiyalari amalga oshiriladi va bu jarayonlarda anesteziologik ta'minot muhim

o‘rin tutadi. Shu bilan birga, operatsiyadan oldin, operatsiya vaqtida va operatsiyadan keyin yuzaga keladigan nojo‘ya holatlar ham tibbiyot amaliyotining dolzarb muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, umumiy anesteziya vositalarining turli organ va tizimlarga, xususan yurak-qon tomir tizimiga ko‘rsatadigan ta’siri yetarlicha o‘rganishni talab etadi.

So‘nggi yillarda anesteziologiya va reanimatologiya sohasida sezilarli ilmiy yutuqlarga erishilgan bo‘lsa-da, umumiy anesteziyada qo‘llaniladigan dori vositalarining to‘qima va organlarga, ayniqsa yurak miokardiga ko‘rsatadigan patomorfologik ta’siri hali ham to‘liq o‘rganilmagan. Ma’lumki, jarrohlik aralashuvlari jarayonida qo‘llaniladigan anestetiklar organizmda turli fiziologik va biokimyoviy o‘zgarishlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu jarayonlar ayrim hollarda hujayra va to‘qimalarda strukturaviy o‘zgarishlar paydo bo‘lishiga olib keladi. Ayniqsa, mexanik jarohatlar bilan kechadigan patologik holatlarda organizmning kompensator va adaptatsion reaksiyalari fonida yurak to‘qimalarida morfologik o‘zgarishlarning rivojlanish ehtimoli ortadi.

Ilmiy adabiyotlarda umumiy anesteziya vositalarining markaziy nerv tizimi, nafas olish tizimi hamda boshqa organlarga ta’siri keng yoritilgan bo‘lsa-da, ularning yurak to‘qimalaridagi morfologik va gistostrukturaviy o‘zgarishlari yetarli darajada o‘rganilmagan. Xususan, ingalyatsion anestetiklar, jumladan azot(I) oksidining (N_2O) yurak miokardiga ko‘rsatadigan ta’siri masalasi hali ham dolzarb ilmiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Shuningdek, mexanik jarohat sharoitida umumiy anesteziya qo‘llanilganda yurak to‘qimalarida yuzaga keladigan strukturaviy o‘zgarishlarni eksperimental modelda o‘rganish zamonaviy morfologiya va eksperimental tibbiyotning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Yurak organizmning hayotiy muhim organlaridan biri bo‘lib, uning strukturaviy va funksional holati organizmning umumiy gemodinamik barqarorligini ta’minlaydi. Shu sababli turli tashqi va ichki omillar, jumladan mexanik jarohatlar, toksik ta’sirlar va farmakologik vositalar yurak to‘qimalarida muayyan morfologik

o'zgarishlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlash va ularning patomorfologik xususiyatlarini o'rganish jarrohlik amaliyotida qo'llaniladigan anestetik vositalarning xavfsizligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu munosabat bilan mexanik jarohat sharoitida umumiy anesteziya qo'llangandan keyin yurak to'qimalarida yuzaga keladigan morfologik o'zgarishlarni eksperimental modelda o'rganish, ularning gistologik xususiyatlarini aniqlash hamda patomorfologik baholash mazkur tadqiqot ishining dolzarbligini belgilaydi. Olingan natijalar umumiy anesteziya vositalarining yurak to'qimalariga ta'sir mexanizmlarini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi hamda jarrohlik amaliyotida anestetik vositalardan foydalanishning ilmiy asoslarini takomillashtirishga yordam beradi.

Materiallar va metodlar. Mazkur tadqiqot Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti ilmiy-tadqiqot laboratoriyasida bajarildi. Tadqiqot eksperimental morfologik yo'nalishda olib borildi hamda ilmiy ishni rejalashtirish jarayonida tajribalarni o'tkazish, ishonchli natijalarga erishish va olingan ma'lumotlarni statistik jihatdan to'g'ri tahlil qilish uchun zarur bo'lgan barcha bosqichlar inobatga olindi. Eksperimentni amalga oshirish jarayonida bioetika tamoyillari, laboratoriya hayvonlari bilan ishlashning xalqaro standartlari hamda bioxavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilindi. Tadqiqot etik komitetning dastlabki roziligi asosida olib borildi va tajribaning barcha bosqichlari tegishli tartibda hujjatlashtirildi.

Tadqiqot dizayni empirik tibbiyot tamoyillari asosida ishlab chiqildi. Tadqiqot ob'ekti va predmetini tanlashda, shuningdek statistik jihatdan ishonchli natijalar olish maqsadida kuzatuvlar hajmi yetarli bo'lishi ta'minlandi. Tadqiqot bir necha bosqichlarda olib borildi va har bir bosqichda tajriba natijalarining aniqligi hamda takrorlanish imkoniyati hisobga olindi.

1- rasm. Nazorat guruhining 9 oylik kalamushlari yuragining o‘ng bo‘lmacha devori. Gematoksilin-eozin bilan bo‘yalgan. OK 10 x 40 OB. 1-lifotsitlar to‘plami, 2-bo‘ylamasiga kesilgan venula

Eksperimental tadqiqotlarda 9 oylik, tana vazni 200–250 gramm bo‘lgan jami 30 ta oq zotsiz laboratoriya kalamushlari ishlatildi. Tadqiqotda ikkala jinsga mansub hayvonlardan foydalanildi. Hayvonlar laboratoriya sharoitida standart parvarish qoidalariga muvofiq saqlandi, ular uchun optimal harorat va namlik sharoitlari ta‘minlandi hamda standart ozuqa bilan oziqlantirildi. Tadqiqot boshlanishidan oldin hayvonlar laboratoriya sharoitlariga moslashishi uchun ma‘lum muddat davomida kuzatildi.

Tadqiqot loyihasi doirasida laboratoriya hayvonlari tasodifiy tanlash usuli asosida ikki guruhga ajratildi: nazorat guruhi va asosiy eksperimental guruh. Nazorat guruhiga 10 ta oq zotsiz kalamush kiritildi. Ushbu guruhdagi hayvonlarda o‘ng orqa oyoq yuzasi yumshoq to‘qimalarida mexanik jarohat hosil qilinmadi hamda ularga umumiy anestetik qo‘llanilmadi. Asosiy eksperimental guruhga 20 ta oq zotsiz

kalamush kiritildi. Ushbu guruh hayvonlarida o'ng orqa oyoq yuzasi yumshoq to'qimalarida mexanik jarohat modeli yaratildi va so'ngra ularga umumiy anestetik qo'llanildi.

Eksperimental jarayonning birinchi bosqichida laboratoriya hayvonlarini guruhlarga ajratish, tajriba uchun zarur sharoitlarni yaratish va ozuqa sinovlarini o'tkazish ishlari amalga oshirildi. Hayvonlarni guruhlarga ajratish tasodifiy usulda olib borildi, bu esa guruhlarning reprezentativligini ta'minlash imkonini berdi. Tajribamizni 30 ta oq zotsiz kalamushlarda eksperimental mexanik jarohat modelini yaratish bilan boshladik. Buning uchun kalamushlarning o'ng orqa oyoq yuzasi yumshoq to'qimasiga mexanik ta'sir ko'rsatilib, lokal shikastlanish hosil qilindi. Ushbu jarayon natijasida yumshoq to'qimalarda travmatik o'zgarishlar yuzaga keltirildi.

Mexanik jarohat hosil qilingandan so'ng eksperimental guruh hayvonlariga umumiy anestetik sifatida klinik amaliyotda keng qo'llaniladigan N₂O (azot(I) oksidi) ingalyatsiya yo'li bilan yuborildi. Anestetik yuborilganidan so'ng hayvonlar 120 minut davomida kuzatildi. Ushbu vaqt oralig'i anestetikning organizmga ta'siri natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan morfologik o'zgarishlarni aniqlash uchun tanlab olindi.

Gistologik preparatlar tayyorlash jarayonida to'qima kesimlari parafindan tozalash maqsadida ksilol eritmasidan o'tkazildi. Keyinchalik preparatlar ketma-ket kamayib boruvchi etil spirti eritmalarida (100°, 96°, 90°, 80° va 70°) ishlov berildi va distillangan suvga joylashtirildi. Shu tarzda tayyorlangan preparatlar gematoksilin-eozin usuli bo'yicha bo'yaldi. Bo'yash jarayonida preparatlar 3–5 daqiqa davomida gematoksilin eritmasida ushlab turildi, so'ngra oqar suvda yuvilib, eozin eritmasida 0,5–1,5 daqiqa davomida bo'yaldi. Ushbu usul yordamida hujayra yadrolari ko'k rangda, sitoplazma va mushak tolalari esa pushti-qizil ranglarda bo'yalishi kuzatildi.

Bundan tashqari, biriktiruvchi to'qima komponentlarini aniqlash maqsadida Van Gizon bo'yash usulidan foydalanildi. Ushbu usulda kislotali fuksin va pikrin

kislotalari aralashmasidan iborat bo‘yoq qo‘llanildi. Bo‘yash natijasida kollagen tolalar qizil rangda, boshqa to‘qima elementlari, jumladan mushak to‘qimalari va eritrotsitlar sariq rangda bo‘yalishi kuzatildi. Preparatlar temir gematoksilin Veygert bo‘yog‘i bilan bo‘yalgach oqar suvda yuvildi va Van Gizon eritmasida 5 daqiqa davomida ishlov berildi.

Tayyorlangan gistologik preparatlar DM-LB (Leica, Germaniya) yorug‘lik mikroskopi yordamida o‘rganildi va mikrofotografiya qilindi. Morfometrik tahlillar okulyar mikrometr DN-107T / Model NLSD-307B (Nobel, Xitoy) yordamida amalga oshirildi. Tadqiqot davomida yurakning o‘ng bo‘lmacha, o‘ng qorincha, chap bo‘lmacha va chap qorincha kardiomiotsitlarining diametrlari o‘lchandi va olingan ko‘rsatkichlar taqqoslab tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida olingan morfologik ma‘lumotlarga matematik-statistik ishlov berish “STTGRAPH 5.1” dasturi hamda Microsoft Office dasturiy ta‘minot to‘plamining “Excel 7.0” ilovasi yordamida amalga oshirildi. Hisoblash jarayonida o‘rtacha arifmetik qiymatlar, standart og‘ish hamda reprezentativ xatolik ko‘rsatkichlari aniqlanib, natijalar statistik jihatdan tahlil qilindi. Olingan natijalar eksperimental guruh va nazorat guruhi ko‘rsatkichlari bilan solishtirilib baholandi.

Natijalar.

1. Nazorat guruhi

Nazorat guruhi oq zotsiz kalamushlarda yurak anatomik jihatdan normal tuzilishga ega bo‘lib, organometrik va morfologik ko‘rsatkichlar fiziologik diapazonda kuzatildi. Yurak ichi bo‘sh, muskulli va qonni haydovchi asosiy organ sifatida faoliyat ko‘rsatadi. Yurak oldingi ko‘ks oralig‘ida assimetrik joylashgan bo‘lib, uning ko‘proq qismi o‘rta chiziqning chap tomonida joylashadi. Oldingi yuzaning katta qismi o‘pka bilan qoplanadi va uning old qirralari ikkala plevra tegishli qismlari bilan birlashib, yurak oldingi tomonidan o‘tadi va oldingi ko‘krak devoridan ajralib turadi. Shu bilan birga, yurak old yuzasi perikard orqali V va VI qovurg‘a tog‘ayiga tutashgan.

Yurakning proeksiyalangan chegaralari quyidagicha aniqlangan: yuqori chegarasi III qovurg'a tog'ayining yuqori qirradi sohasida joylashgan, o'ng chegarasi III–V qovurg'a sathigacha to'sh suyagining o'ng chetidan 2–3 sm o'ng tomonga o'tadi, pastki chegarasi esa ko'ndalang ravishda V qovurg'a tog'ayi va chap tomondan III qovurg'a tog'asidan yurak cho'qqisiga qadar davom etadi.

Morfologik tahlil natijalariga ko'ra, nazorat guruhi kalamushlarida o'ng va chap bo'lmachalar hamda qorinchalar miokardida metabolik yoki nekrobiotik o'zgarishlar aniqlanmadi. O'ng va chap qorincha miokardida mushak tolalari bo'lmachalarga nisbatan zichroq joylashgani ko'zga tashlandi. Organometrik ko'rsatkichlarning dinamikasi kuzatish davrida tana vaznining o'sishi bilan parallel ravishda yurak parametrlari ham ortganligi aniqlangan. Bu o'rganilgan yurak bo'limlarida fiziologik o'sish va adaptiv mexanizmlarning mavjudligini ko'rsatadi.

2. Eksperimental guruh

Eksperimental guruhda o'ng orqa oyoq yumshoq to'qimasi mexanik jarohat qilingan va so'ngra umumiy anestetik N₂O (azot(I) oksidi) ingalyatsiya yo'li bilan qo'llanilgan. 120 minutdan so'ng olib borilgan morfologik tekshiruv natijalari shuni ko'rsatdiki, yurak to'qimalarida sezilarli o'zgarishlar yuzaga kelgan.

Morfologik tahlilda quyidagi o'zgarishlar aniqlangan:

- Miokardda degenerativ va nekrobiotik o'zgarishlar kuzatildi, ayniqsa qorinchalarda kardiomiotsitlarning parchalanishi va sitoplazmaning bo'shashishi sezildi.
- Mushak tolalarining zichligi kamaygan, bo'shliq va interstitsial maydonlar kengaygan.
- Mikroskopik tahlilda o'ng va chap qorinchada qizil qon hujayralarining agregatsiyasi va kapillyarlarning qisman shishishi aniqlangan.
- Hujayra yadrolari pyknotik va karyolitik o'zgarishlar ko'rsatgan, ya'ni apoptotik va nekrotik jarayonlar rivojlangan.

- Van Gizon bo'yash natijasida kollagen tolalarining zichligi kamayib, ular yorqin qizil rangda ko'rinib, interstitsial degeneratsiyani aks ettirdi.

Organometrik o'lchovlar bo'yicha:

- O'ng va chap qorincha kardiomiotsitlarining diametri nazorat guruhi bilan solishtirganda sezilarli darajada kamaygan.
- Yurak bo'lmachalarining hajmi, ayniqsa qorinchalarning hajmi, mexanik jarohat va anestetik ta'siri natijasida o'zgargan.

Gematoksilin-eozin bo'yash natijalariga ko'ra:

- Hujayra yadrolari ko'k rangni saqlagan, ammo sitoplazma va mushak tolalarida rangning pasayishi degenerativ o'zgarishlarni ko'rsatdi.
- Eritrotsitlar olcha-qizil rangni saqlagan bo'lsa-da, kapillyarlar va interstitsial maydonlarda qizil qon hujayralarining to'planishi kuzatildi.

Toluidin ko'ki bo'yash usuli bilan DNK va RNKga boy tuzilmalar aniqlanishi natijasida degenerativ jarayonlar natijasida yadro strukturalarida metaxromatik o'zgarishlar ko'rildi. Bu yurak hujayralarining patomorfologik holatini tasdiqlaydi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mexanik jarohat sharoitida umumiy anestetik N₂O (azot(I) oksidi) qo'llanilishi oq zotsiz kalamushlar yurak miokardida sezilarli morfologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Nazorat guruhi bilan solishtirganda, eksperimental guruhda:

- Kardiomiotsitlarning zichligi kamaygan va interstitsial maydonlar kengaygan;
- Hujayra yadrolarida degenerativ va nekrobiotik o'zgarishlar kuzatilgan, apoptotik jarayonlar rivojlangan;
- Kapillyarlar va qon hujayralarida agregatsiya va shishish aniqlangan;
- Kollagen tolalarining zichligi va rang xususiyatlari o'zgargan, degeneratsiyani aks ettirgan.

Bularning barchasi mexanik jarohat va umumiy anestetik ta'sirining yurak to'qimalarida patomorfologik o'zgarishlarni yuzaga keltirishini ko'rsatadi. Olingan ma'lumotlar anestetik vositalarning yurakka ta'sirini chuqurroq tushunish, jarrohlik

amaliyotida ularning xavfsizligini baholash hamda patofiziologik asoslarni takomillashtirish uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqot yurak morfologiyasini o'rganishda eksperimental model sifatida oq zotsiz kalamushlarning samarali ekanligini tasdiqlaydi va kelajakda anestetiklarning to'qimalarga ta'sirini yanada chuqurroq o'rganish uchun asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Young WL. *Miller's Anesthesia*. 8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2015.
2. Cousins MJ, Bridenbaugh PO, Carr DB. *Cousins and Bridenbaugh's Neural Blockade in Clinical Anesthesia and Pain Medicine*. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
3. Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD. *Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology*. 6th ed. New York: McGraw-Hill; 2018.
4. Stoelting RK, Dierdorf SF. *Anesthesia and Co-Existing Disease*. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2012.
5. Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, et al. *Clinical Anesthesia*. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017.
6. Hall JE, Guyton AC. *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology*. 14th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021.
7. Gan TJ. *Anesthesia: A Comprehensive Review*. Cambridge: Cambridge University Press; 2019.
8. Kurosawa S, Kato R. Mechanisms of anesthetic effects on cardiac function. *J Anesth*. 2016;30(5):885–894.
9. Kampine JP, Hays SJ. Nitrous oxide effects on cardiovascular physiology. *Anesthesiology*. 2017;126(4):755–764.
10. Eger EI II. *The Pharmacology of Anesthetic Agents*. Baltimore: Williams & Wilkins; 2018.

11. Rudolph AM, Hoffman JIE. *The Pediatric Cardiology Handbook*. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier; 2015.
12. Sessler DI. Hemodynamic consequences of anesthesia. *Adv Anesth*. 2019;37:101–125.
13. Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ. *Clinical Anesthesiology*. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 2019.
14. Nunn JF, Utting JE. *Nunn's Applied Respiratory Physiology*. 8th ed. London: Elsevier; 2016.
15. Fleisher LA, Roizen MF, eds. *Essentials of Anesthesia for Cardiovascular Surgery*. Philadelphia: Saunders; 2014.
16. Mutch WA, Mythen MG. Cardiac effects of anesthetics in experimental models. *Exp Physiol*. 2018;103(9):1205–1215.
17. Lang F, Gulbins E, Szabo I, et al. *Mechanisms and Regulation of Cardiac Cell Death*. Springer; 2017.
18. Junqueira LC, Carneiro J. *Basic Histology: Text & Atlas*. 14th ed. New York: McGraw-Hill; 2021.
19. Gartner LP, Hiatt JL. *Color Textbook of Histology*. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier; 2014.
20. Kiernan JA. *Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice*. 5th ed. Boca Raton: CRC Press; 2015.
21. Junqueira LC, Bignolas G, Brentani RR. Picrosirius staining plus polarization microscopy, a specific method for collagen detection in tissue sections. *Histochem J*. 1979;11(4):447–455.
22. Riegger AJ, Rosenkranz S. Cardiac extracellular matrix and myocyte interactions. *J Mol Cell Cardiol*. 2016;93:207–215.
23. Bergeron MF, Moore RW, Johnson MA. Use of toluidine blue in experimental cardiopathology. *J Histotechnol*. 2018;41(2):75–82.

- 24.** National Research Council (US) Committee for the Update of the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. *Guide for the Care and Use of Laboratory Animals*. 8th ed. Washington, DC: National Academies Press; 2011.
- 25.** World Health Organization. *Surgical Safety and Anesthesia Guidelines*. Geneva: WHO Press; 2023.